

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Módulo 3 Competencia Clave Digital N2 (M3)

AC1: Alfabetización en información y datos

4 h

1.7 Almacenamiento de contenido en la nube, 4 h.

AC2: Comunicación y colaboración online

10 h

2.5 Herramientas colaborativas, 4 h.
2.6 Normas conducta y peligros, 4 h.
2.7 Gestión identidad digital, 2 h.

AC3: Creación de contenidos digitales

12 h

3.4 Creación de contenidos digitales, 6 h.
3.5 Creación de contenidos digitales avanzados, 4 h.
3.6 Derechos de autor y licencias, 2 h.

AC0: Hardware, software, sistema operativo y redes

0 h

Módulo 3 Competencia Digital (M3)

40 h

AC4: Seguridad en la red

8 h

4.4 Malware, 2 h.
4.5 Protección de dispositivos, 4 h.
4.6 Protección del móvil, 1 h.
4.7 Protección de la red de datos, 1 h.

AC5: Resolución de problemas

6 h

5.1 Mnto sistema operativo, 4 h.
5.2 Detección y eliminación de virus y troyanos, 2 h.

Competencia Clave Digital N2

SESIÓN ONLINE M3 AC4

Contenidos

4. Seguridad en la red

4.1.La seguridad en Internet.

- 4.1.1.Nombres de usuario y contraseñas.
- 4.1.2.Protocolo para generar contraseñas seguras

4.2.Formas básicas de uso de medios informáticos para garantizar la seguridad.

4.3.Rutinas para una navegación segura.

4.4.Malware.

- 4.4.1.Virus
- 4.4.2.Gusanos
- 4.4.3.Troyanos
- 4.4.4.Adware
- 4.4.5.Spyware
- 4.4.6 Ransomware

4.5.Protección de los dispositivos.

- 4.5.1.Antivirus.
- 4.5.2.Antimalware.
- 4.5.3.Antiespías
- 4.5.4.Firewall.

4.6.Protección del dispositivo móvil.

4.7.Protección de la red de datos.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.6 Protección del dispositivo móvil

4.6.1 Medidas de seguridad para proteger el dispositivo móvil

Las medidas de seguridad que debemos poner en práctica para proteger los dispositivos móviles son:

1. **Proteger el acceso al dispositivo:** contraseña de seguridad, huella digital, o reconocimiento facial.
2. **Cifrar los datos.**
3. **Instalar un antivirus** para dispositivos móviles como medida de seguridad extra contra el malware.
4. **Actualizar el sistema operativo y las aplicaciones.**
5. **Tener precaución al conectarse a WiFi públicas, y utilizar cargadores públicos.**
6. **Descargar aplicaciones de fuentes fiables,** e instalar únicamente las que vayamos a utilizar.
7. **Habilitar el acceso y el borrado de datos en remoto para casos de pérdida o robo.**
8. **Realizar copias de seguridad en la nube,** para casos de *ransomware*.
9. **Dar privilegios de administración sólo a las aplicaciones imprescindibles** para el funcionamiento del dispositivo móvil.
10. **Desactivar las redes inalámbricas** (WiFi, bluetooth o infrarrojos) **si no se van a usar a corto plazo.**

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.6 Protección del dispositivo móvil

4.6.2 Herramientas para proteger el dispositivo móvil

Las amenazas de **malware** a los *dispositivos móviles* son las **mismas** que para los *equipos de escritorio*.

Pueden ser más destructivas, porque los *programas de seguridad para los dispositivos móviles* todavía **no se han desarrollado al mismo nivel** que para los de los *equipos de escritorio*.

En la página web de la **Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)** hay **enlaces a herramientas gratuitas** para **proteger los dispositivos**.

<https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas>

Ofrece herramientas para todos los sistemas operativos:

- **Windows**
- **Mac OS**
- **Android**
- **iOS**

El procedimiento es muy sencillo, y lo veremos detenidamente en la sesión *4.7 Protección de la red de datos*.

En esta sesión analizaremos las herramientas que ofrece para dispositivos móviles, tanto Android, como iOS.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.6 Protección del dispositivo móvil

4.6.3 Herramientas para la gestión de contraseñas

Gestión de contraseñas

Password boss (Android - iOS)

<https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas/password-boss>

Dashlane (Android - iOS)

<https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas/dashlane>

Last pass manager (Android - iOS)

<https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas/lastpass-manager>

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.6 Protección del dispositivo móvil

4.6.4 Protección contra accesos no deseados

Protección contra accesos no deseados

Secure gallery (Android)

<https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas/secure-gallery>

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.6 Protección del dispositivo móvil

4.6.5 Herramientas para detectar accesos no controlados

Detección de accesos y/o usos no controlados del dispositivo

LockItTight (Android – iOS)

<https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas/lockittight>

TrackView (Android – iOS)

<https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas/encontrar-mi-telefono>

Alarma Antirrobo (Android)

Aplicación con detección de movimiento, detección de cargador, de proximidad y de lejanía para avisar al usuario de un posible robo o manipulación no deseada.

<https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas/alarma-antirrobo>

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.6 Protección del dispositivo móvil

4.6.5 Herramientas para detectar accesos no controlados

Detección de accesos y/o usos no controlados del dispositivo

Administrador de dispositivos Android (Android)

<https://support.google.com/accounts/answer/3265955?hl=es>

Prey Anti-Theft (Android – iOS)

<https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas/prey-anti-theft>

Buscar mi iPhone (iOS)

<https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas/find-my-iphone>

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.6 Protección del dispositivo móvil

4.6.6 Antivirus para móviles

Antivirus

Malwarebytes Mobile Security (Android – iOS)

<https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas/malwarebytes-mobile-security-android-ios>

AppBrain Ad Detector (Android)

<https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas/appbrain-ad-detector>

Avira Free Antivirus (Android – iOS)

<https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas/appbrain-ad-detector>

Avast Mobile Security & Antivirus (Android)

<https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas/avast-mobile-security-antivirus>

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.6 Protección del dispositivo móvil

4.6.6 Antivirus para móviles

Antivirus

Norton Mobile Security Antivirus (Android)

<https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas/norton-mobile-security-antivirus>

AVG Antivirus (Android)

<https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas/avg-antivirus>

Malware Bytes Anti-Malware (Android)

<https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas/malware-bytes-anti-malware>

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.6 Protección del dispositivo móvil

4.6.7 Herramientas de análisis online y cleaners

Análisis on-line y cleaners

Herramientas ejecutables para desinfección de malware, detección de ficheros o URLs maliciosas.

Clean Master (Android)

Es un optimizador

<https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas/clean-master-optimizador>

AVG Cleaner Free (Android)

Es un limpiador y un ahorrador de batería

<https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas/limpiadorahorrador-de-bateria-avg-cleaner-free>

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.6 Protección del dispositivo móvil

4.6.7 Herramientas de análisis online y cleaners

Análisis on-line y cleaners

Herramientas ejecutables para desinfección de malware, detección de ficheros o URLs maliciosas.

All-in-One Toolbox (Android)

<https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas/all-one-toolbox>

Ccleaner (Android)

<https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas/ccleaner>

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.6 Protección del dispositivo móvil

4.6.8 Herramientas para el cifrado de datos

Cifrado de datos

La **encriptación** o **cifrado** es un proceso que *transforma una información en símbolos ilegibles para personas no autorizadas*.

La *información cifrada* solo podrá verse si se aplica una *clave de descifrado*, es decir, solo tendrá acceso a la información la persona que conozca la contraseña o código de descifrado.

Mediante el cifrado se asegura que el acceso al contenido se realizará sólo por quien conozca la clave de descifrado, y evita que otras personas puedan hacerse con nuestros datos o información.

Una vez cifrado, para acceder a la información es necesario conocer la clave para descifrarla, y verla de una forma legible.

La mayoría de las versiones de los sistemas operativos de PC, Android e iOS ofrecen opción de cifrar el contenido del dispositivo.

En esta sesión de formación vamos a ver los procedimientos básicos para el cifrado de datos

NOTA: *En la sesión 4.7 Protección de la red de datos veremos que la OSI ofrece herramientas para cifrar datos en PC, Android, iPhone.*

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.6 Protección del dispositivo móvil

4.6.8 Herramientas para el cifrado de datos

Cifrado en dispositivos Android

En dispositivos con sistema operativo Android, el cifrado aplica todos los datos contenidos en él, tanto en la memoria interna, como en las tarjetas de almacenamiento.

Los pasos a seguir para cifrar son los siguientes:

- Ir a **Ajustes**
- Seleccionar **Seguridad**
- Pulsar **Cifrar teléfono**
- **Establecer una contraseña de acceso**, que puede ser una clave numérica, un PIN, o un patrón de desbloqueo de pantalla.

El proceso de cifrado lleva tiempo. Si se agota la batería del móvil, se detiene, y debemos comenzar.

Para evitar errores de cifrado, es recomendable tener el móvil cargando la batería.

Una vez encriptado sólo se podrá acceder a los archivos introduciendo la contraseña correcta.

Para quitar el encriptado, se debe resetear el dispositivo a valores de fábrica.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.6 Protección del dispositivo móvil

4.6.8 Herramientas para el cifrado de datos

Cifrado en dispositivos iOS

El sistema operativo iOS cifra el contenido siempre que el iPhone está bloqueado.

En los modelos antiguos, el **patrón** o **código de acceso** se establece por medio de una **contraseña**

Los **nuevos modelos iPhone** tienen dos herramientas de **autenticación biométrica**: la *huella digital* y el *reconocimiento facial*.

Para configurar el patrón de acceso los pasos son:

- Ir a **Configuración**
- Elegir la aplicación que corresponda con el formato de cifrado que hayamos elegido:
 - ✓ **Código**, para establecer *una contraseña*.
 - ✓ **Touch ID**, para registrar *la huella digital*.
 - ✓ **Face ID**, para configurar *el reconocimiento facial*.

Una vez establecido el patrón de acceso, el contenido del teléfono se cifrará siempre que este esté bloqueado.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.6 Protección del dispositivo móvil

4.6.8 Herramientas para el cifrado de datos

Cifrado para ordenadores de sobremesa y portátiles

BitLocker (Windows)

<https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas/cifrado-de-windows-bitlocker>

Folder Vault (Windows)

<https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas/folder-vault>

File Vault (Mac OS X)

<https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas/file-vault>

GPG4Win (Windows)

<https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas/gpg4win>

My Lockbox (Windows)

Crear una carpeta oculta y protegida con contraseña de una manera fácil y rápida.

<https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas/my-lockbox>

4. SEGURIDAD EN LA RED

Ahora que sabemos la teoría, practícalo tú.

Si tienes dudas, consulta el foro de la plataforma de aprendizaje Moodle, porque quizás haya algún tema que trate estos contenidos.

Sino lo hay, ábrelo y entre todas y todos resolvemos las dudas.

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

